

AHOLI TURMUSH DARAJASINI BAHOLASH BO'YICHA HORIJ TAJRIBASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6562104>

Tursunov Farxod Baxodir o'g'li

Termiz davlat universiteti

1 – bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada aholi turmush darajasini baholashda qo'llaniladigan nazariy va amaliy usullarda xorij tajribasi hamda xalqaro darajadagi ko'rsatkichlarga mos keluvchi yondashuvlar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Turmush darajasi, integral ko'rsatkich, inson taraqqiyot indeksi, Jini koeffitsienti, tabaqalanish.*

Abstract: *This article analyzes the theoretical and practical methods used to assess the living standards of the population, as well as approaches that are consistent with international experience and international standards.*

Keywords: *Living standards, integral indicators, human development index, Gini coefficient, stratification.*

Аннотация: *В данной статье анализируются теоретические и практические методы, используемые для оценки уровня жизни населения, зарубежный опыт и подходы, соответствующие международным стандартам.*

Ключевые слова: *Уровень жизни, интегральные показатели, индекс человеческого развития, коэффициент Джини, стратификация.*

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, jamiyatdagi barcha sohalarda katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bunday o'zgarishlar sohada yengilliklar olib kelishi bilan birgalikda bazi muammolarni kelib chiqishiga ham sabab bo'lmoqda. Bu muammolar asosan iqtisodiy jarayonlarga ko'proq xosdir. Chunki iqtisodiy jarayonlarni o'zgarishi, bu jarayonlarni vaqt va makon tanlamasligi mavjud holatlarga nisbatan o'z yechimlarini taklif etishi bilan baholanadi. Bugungi iqtisodiy jarayonlardagi asosiy masalalardan biri aholining turmush darajasini baholash va uni o'rganishga qaratilgandir. Bu jarayon bir oz murakkablik tug'dirishi mumkin. Chunki biz yuqorida aytganimizdek bunday masalalar vaqt, hudud, va turli holatlarda natijalarni berishi ilmiy izlanishlar va taqdqiqotlarni murakkablashtirishi mumkin. Shunday bo'lsada mutaxassislar bunday holatlarda o'zining yechimlarini taklif etibgina qolmay, uni amaliyotda ham qo'llamoqdalar.

Aholi turmush darajasini baholashda turli yondashuvlar, tendensiyalar va qarashlar mavjud. Bularning asosini o'rganilayotgan obyektning umumiy xarakteristikalari bilan bog'lash mumkin. Umumiy holatda turmush darajasini

ko'plab hududlarda yaxshilanayotgani va o'sayotganini ko'rishimiz mumkin. Biroq, jahon hamjamiyatining rivojlanishi shuni ko'rsatdiki, iqtisodiy o'sish har doim ham ijobiy ijtimoiy oqibatlar bilan birga kelavermaydi, bu aholining ta'lim darajasini oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, tibbiy xizmatlarning mavjudligi, jismoniy rivojlanishni rivojlantirishda namoyon bo'ladi. madaniyat va sport, ishsizlik xavfini kamaytirish va boshqalar. Shuning uchun ham demografik va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari tizimi bosqichma-bosqich shakllantirildi. Ular insoniyat taraqqiyotining turli muhim jihatlarini aks ettirgan. Ularni hisoblash usuli takomillashtirildi, xalqaro tasniflar ishlab chiqildi.

Aholi turmush darajasini umumlashtiruvchi (integral) ko'rsatkichlarini ishlab chiqish ijtimoiy statistikaning eng muhim vazifalaridan biridir. U o'z navbatida mavjud holat uchun zarurligi shubhasizdir. Har qanday ko'rsatkichlar tizimi alohida o'rganilgan ko'rsatkichlarning uslubiy biriligini va o'rganilayotgan jarayonning darajasi va dinamikasini bir ma'noda baholashni ta'minlaydigan umumlashtiruvchi ko'rsatkich bilan yakunlanishi kerak.

Aholi turmush darajasini baholashda mutaxassislarning turlicha parametrlardan foydalanishganini ko'rishimiz mumkin. Bunda umumiy holatlarni ifodalovchi parametrlar ko'p takrorlanadi. Bu parametrlar miqdoriy ko'rsatkichlar tizimi tomonidan obyektiv baholash doirasida belgilanadi, xususan: oziq – ovqatlar, tovarlar va xizmatlar narxlarining darajasi va dinamikasi; asosiy tovarlar narxlarning darajasi va dinamikasi; jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori; soliq va ijtimoiy to'lovlar miqdori; kambag'allik chegarasidan past bo'lgan aholi ulushi va boshqalar.

Aholining turmush darajasining parametrlari, qoida tariqasida, miqdoriy ko'rsatkichlar tizimi tomonidan ob'ektiv baholash doirasida belgilanadi, xususan: oziq-ovqat, tovarlar va xizmatlar iste'molining tarkibi va darajasi; jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar miqdori; asosiy tovarlar narxining darajasi va dinamikasi; soliq va ijtimoiy to'lovlar miqdori, kambag'allik chegarasidan past bo'lgan aholi ulushi va boshqalar. ⁴

Bunday parameter va miqdoriy ko'rsatkichlardan tashqari ba'zi mutaxassislar turmush darajani tavsiflash uchun alohida guruhlarini ham taklif etadi. Masalan, A.A.Shabunova aholi turmush darajasini tavsiflovchi asosiy parametrlarni 2 ta guruhga ajratishni taklif etadi: umumiy farovonlik va umumiy iste'mol.

⁴ Иванова Т.Е., Клещева Ю.С., Павленко В.А. О смысле и определениях понятия «качество жизни» // Курорты. Сервис. Туризм. – 2012. – № 2. – С. 72.

Ko'plab izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki yuqoridagi parametrlar borgan sari aholi turmush darajasini statistik ko'rsatkichlar tizimini yaratishda va uni tadbiq etishda uslubiy yondashuvlarning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Biz yuqorida takidlagan bu ilmiy yondashuvlar o'z navbatida statistik ko'rsatkichlarga asoslanib, ularni natijaviy tahlillari evaziga chiqariladi. Chunki aholi turmush darajasini baholash jamiyat uchun muhim bo'lib, bu yo'lda paydo bo'ladigan muammolar esa butun hamamiyat o'rtasida muhokamalarga sabab bo'ladi. Bunda ko'plab tashkilotlar aholi turmush darajasini yaxshilash yo'llarini tahlil qilish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bunday holatlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlardan yana biri bu xalqaro amaliyotda qo'llanilgan ikki muhim yondashuvni aytish mumkin. Birinchisi umumiy ko'rsatkichlar tizimidan foydalangan holda baholash, ikkinchisi individual ko'rsatkichlar uchun hayot darajasi va sifatining kompozit indeksini aniqlashga asoslangan. Bularidan birinchi yodashuvdan ko'ra ko'proq ikkinchi yondashuv xalqaro tashkilotlar tomonidan keng qo'llaniladi. Chunki ikkinchi yondashuvda ko'satkichlar aniqlikka ko'proq intiladi. Turli mamlakatlarda qo'llanilganda asosiy farqlar mavjud hududning milliy qadryatlari va ijtimoiy kelib chiqishida farqlanadi. Masalan, shved modelida mehnat va uning shartlari birinchi o'rinda turadi, keyin esa insonning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlariga qaraladi. BMT konsepsiyasida esa odamlar salomatligi va oziq ovqat iste'moli birinchi o'rinda turadi. Shu hollardan kelib chiqib fuqarolarning turmush darajasini baholash orqali mamlakat taraqqiyotining ijtimoiy – iqtisodiy darajasini ham baholash mumkin.

Aholi turmush darajasini baholash haqida gapirganda yana bir alohida xususiyatlar kasb etuvchi ko'rsatkichlarni aytib o'tish zarur. Bularni 4 ga bo'lib tavsiflaymiz:

- Farovonlik;
- Normal daraja;
- Kambag'allik
- Qashshoqlik;

Bundan tashqari, aholining turmush darajasini butun aholiga, uning alohida ijtimoiy guruhlariga, daromadlari turlicha bo'lgan uy xo'jaliklariga nisbatan o'rganish mumkin. Turmush darajasini baholash statistikasi iqtisodiy tarmoqlada ish bilan band aholi va aholining tabiiy o'sishi kabi ko'rsatkichlar bilan ham baholanadi. Bular o'zaro o'rtacha va mutloq ko'rsatkichlarga asoslanadi. Masalan, ishsizlarning iqtisodiy faol aholi tarkibidagi ulushi va o'rtacha umr ko'rish davomiyligi va boshqalar.

Iqtisodiyot sohasi bugungi kunga kelib aholi turmush darajasini nazariy tushunishi va empirik baholashda katta tajriba to'plagan. Shunga qaramasdan ushbu yo'nalishning murakkabligi tufayli aniq va umulashtiruvchi doimiy

ko'rsatkichlar tizimi mavjud emas. Shu sababli odatda ma'lum bir shaxs yoki shaxslar jamoasi uchun turmush darajasini tavsiflovchi statistic ko'rsatkichlar tizimi hisoblab chiqiladi va tahlil qilinadi. Turli mamlakatlarni hayot darajasi va sifati bo'yicha solishtirish uchun, qoida tariqasida Inson taraqqiyot indeksi (HDI) ⁵ qo'llaniladi. Bu 2013 – yilgacha “ Inson taraqqiyot darajasi deb atalardi. Bu aholi turmush darajasini ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir. Bu ko'rsatkich murakkab integral ko'rsatkich sifatida talqin etiladi vas hu bilan birga yildan yilga turmush darajasini solishtirish va o'lchash uchun hisob – kitoblar olib borilishi o'z ichiga 3 ta komponentni oladi:

1. Umr ko'rish davomiyligi.
2. Ta'lim darajasi.
3. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot

Indeks ko'rsatkichning haqiqiy qiymatini va mos ravishda maksimal va minimal sifatida olingan qiymatlarni taqqoslashga asoslangan formula bo'yicha hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'lim darajasi indeksi ikkita komponentni o'z ichiga oladi: savodxonlik darajasi va 24 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar ulushi.

Inson taraqqiyot indeksi hisob kitoblariga ko'ra, 189 ta davlatdan 59 tasi juda yuqori rivojlanish darajasiga ega guruhga, 38 tasi esa past rivojlanish darajasiga ega guruhlarga kiradi.(2020 - yil)

Aholini hayot ko'rsatkichlarini tavsiflovchi yana bir ko'rsatkichlardan biri bu Jini koeffitsientidir. Bu jamiyatning tabqalanish darajasining statistik ko'rsatkichlarini tavsiflaydi. Bu koeffitsient asosan aholining moddiy jihatlarini ya'ni pul daromadlarininig tabaqalanishini tavsiflaydi. Aholining pul daromadlarining haqiqiy taqsimlanishi, ularning taqsimlash chizig'idan chetga chiqish darjasini ko'rsatadi. Koeffitsientning qiymati 0 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin va bu ko'rsatkich birga qanchalik yaqin bo'lsa jamiyatda daromadlar shunchalik notekis taqsimlanadi.

Jamiyatning tabaqalanish darajasining statistik ko'rsatkichi bo'lgan Jini koeffitsienti ham ko'rsatkichdir. Bu ko'rsatkich aholi pul daromadlarining tabaqalanishini tavsiflaydi, aholining pul daromadlarining haqiqiy taqsimlanishining ularni bir xil taqsimlash chizig'idan chetga chiqish darajasini ko'rsatadi. Koeffitsientning qiymati 0 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin va bu ko'rsatkich birga qanchalik yaqin bo'lsa, jamiyatda daromadlar notekis taqsimlanadi.

Bu hisoblash ishlariga ko'ra aholining turmush darajasi quyidagicha baholanadi: aholining o'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan pul daromadlari xarid qobiliyatiga ko'ra, bu fuqarolarning tovarlar va xizmatlarni sotib olish imkoniyatlarini aks ettiradi, bu o'rtacha tovar ekvivalentida aks ettiriladi.

⁵ Inson taraqqiyot indeksi.[HDI]. <https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>.

Tovar ekvivalenti - bu fuqarolarning pul daromadlari miqdori faqat joriy maqsadlar uchun ishlatilishi sharti bilan olinishi mumkin bo'lgan turli xil iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan tovarlar yoki xizmatlar hajmi bilan tavsiflanadi. Turmush darajasini to'liq tahlil qilish uchun quyidagi ma'lumotlar kerak:

- Aholi jon boshiga o'rtacha oylik pul daromadlarining qiymati;
- Tovar va xizmatlarning bozor iste'mol bahosi.

Ko'rsatkichlar yilning birinchi oyidan boshlab hisoblash usuli bo'yicha baholanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, aholi turmush darajasini baholashda mintaqaviy va hududiy ilmiy izlanishlar, amaliy tadqiqotlar, ilmiy nazariyaga tayangan holda olib borilayotgan ishlar, ma'lum bir miqdorda aholining sifat ko'rsatkichlarini tavsiflamoqda. Bu ayni bir vaqt bilan chegaralib qolmay kelgusida kutiladigan natijalarni ham prognozlash imkonin beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Иванова Т.Е., Клещева Ю.С., Павленко В.А. О смыслах и определениях понятия «качество жизни» // Курорты. Туризм.
2. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад.В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с — (Серия «Высшее образование»).
3. www.hdr.undp.org
4. www.stat.uz
5. www.researchgate.net
6. www.elibrary.ru